

Received-Makale Geliş Tarihi 03.11.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2681-2685

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18124650

Maide Gümüş

<https://orcid.org/0000-0001-7605-3641>

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/02v3kkq53>

Başkent Olmayan Bir Diplomasi Merkezi Olarak İstanbul: Tarihsel Süreklilik, Sembolik Sermaye ve Şehir Diplomasisi Kapasitesi

Istanbul as a Non-Capital Center of Diplomacy: Historical Continuity, Symbolic Capital, and City Diplomacy Capacity

ÖZET

Bu makale, İstanbul'un şehir diplomasisi bağlamında nasıl bir uluslararası diplomasi merkezi olarak algılandığını, tarihsel süreklilik ile güncel kurumsal ve işlevsel kapasite arasındaki etkileşim üzerinden incelemektedir. Çalışmanın iddiası, İstanbul'un diplomatik gücünün kurumsal yoğunluktan ziyade, tarihsel sembolik sermaye, çok katmanlı etkileşim ağları ve esnek diplomatik pratikler üzerinden şekillenen hibrit bir modele dayandığıdır. Araştırma, İstanbul'da görev yapan yabancı ülke başkonsoloslarıyla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlara dayanmaktadır. Elde edilen veriler tematik analiz yöntemiyle değerlendirilmiş; diplomatik aktörlerin şehirle kurdukları gündelik ilişkiler, algılar ve deneyimler analizin merkezine yerleştirilmiştir. Bulgular, İstanbul'un resmî başkent olmamasına rağmen, bağlantısallık, erişilebilirlik, organizasyon kapasitesi ve kültürel-tarihsel sembolik sermaye unsurları sayesinde fiili bir diplomasi merkezi olarak konumlandığını göstermektedir. Trafik ve ulaşım gibi metropollere özgü yapısal sorunlar dezavantaj olarak ifade edilse de bu unsurlar İstanbul'un diplomatik cazibesini belirleyici ölçüde zayıflatmamaktadır. Çalışma ayrıca İstanbul'daki diplomatik etkileşimin tek merkezli kurumsal yapılardan ziyade, yerel yönetimler, sivil toplum, kültürel kurumlar ve ticari aktörlerin dâhil olduğu çok aktörlü ve esnek bir ağ yapısı üzerinden yürüdüğünü ortaya koymaktadır. Sonuç olarak İstanbul, şehir diplomasisi literatüründe sıklıkla başkent merkezli vakalar üzerinden geliştirilen yaklaşımlara alternatif olarak, "başkent olmayan diplomasi merkezi" modeliyle dikkat çekmektedir. Bu çalışma, şehir diplomasisinin algı temelli boyutunu öne çıkararak literatüre ampirik ve kuramsal bir katkı sunmakta; İstanbul'un diplomatik kapasitesinin sürdürülebilirliği için kurumsallaşma, koordinasyon ve stratejik planlama ihtiyacına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şehir diplomasisi, İstanbul, sembolik sermaye, kamu diplomasisi, küresel şehir.

ABSTRACT

This article examines how Istanbul is perceived as an international diplomatic hub within the framework of city diplomacy by focusing on the interaction between historical continuity and contemporary institutional and functional capacities. The central argument of the study is that Istanbul's diplomatic agency is shaped not by institutional density, but by a hybrid model based on historical symbolic capital, multi-layered interaction networks, and flexible diplomatic practices. The research is based on semi-structured interviews conducted with consuls general serving in Istanbul. The data obtained from the interviews were analyzed through thematic analysis, and the perceptions, experiences, and everyday interactions of diplomatic actors with the city were placed at the center of the analysis. The findings indicate that, despite not being the official capital, Istanbul is perceived as a de facto diplomacy center thanks to its connectivity, accessibility, organizational capacity, and cultural-historical symbolic capital. Although structural challenges typical of large metropolitan areas—such as traffic and transportation—are identified as disadvantages, these factors do not significantly undermine the city's diplomatic attractiveness. The study also reveals that diplomatic interaction in Istanbul does not operate through a single, centralized structure, but rather through a flexible, multi-actor network that includes local governments, civil society organizations, cultural institutions, and business actors. In conclusion, Istanbul stands out in the city diplomacy literature as a distinctive example of a "non-capital diplomacy center." By foregrounding the perception-based dimension of city diplomacy, this study offers both empirical and conceptual contributions, and highlights the need for institutionalization, coordination, and strategic planning to ensure the sustainability of Istanbul's diplomatic capacity.

Keywords: City diplomacy, Istanbul, symbolic capital, public diplomacy, global city.

1. GİRİŞ

Uluslararası ilişkiler arařtırmalarında diplomasi uzun süre boyunca devlet merkezli bir faaliyet alanı olarak ele alınmıř; dıř politika süreçlerinin temel aktörü merkezi hükümetler olarak kabul edilmiřtir. Ancak küreselleřme, çok katmanlı yönetim yapıları ve sınır ařan toplumsal süreçler, bu geleneksel çerçeveyi dönüřtürmüř; řehirler uluslararası ilişkilerin görünür ve etkili aktörleri hâline gelmiřtir. Bu dönüřüm bağlamında řehir diplomasisi, yerel yönetimler ve řehir temelli aktörlerin uluslararası alanda üstlendikleri rollerin kavramsal karřılıđı olarak literatürde önemli bir yer edinmiřtir

Bu çalıřma, řehir diplomasisini kurumsal yapılardan ziyade sahadaki diplomatik aktörlerin algıları ve deneyimleri üzerinden ele almakta ve İstanbul örneđi üzerinden özgün bir okuma önermektedir. İstanbul, resmî başkent statüsüne sahip olmamasına rađmen, tarihsel birikimi, kültürel sembolik sermayesi, uluslararası bağlantısallıđı ve organizasyon kapasitesiyle fiili bir diplomasi merkezi olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda makalenin temel arařtırma sorusu řu řekilde formüle edilmiřtir: “İstanbul’un řehir diplomasisi kapasitesi, diplomatik aktörler tarafından hangi unsurlar üzerinden algılanmakta ve bu algı, kenti nasıl bir diplomasi merkezi olarak konumlandırmaktadır?”

Çalıřmanın temel iddiası, İstanbul’un diplomatik gücünün kurumsal yoğunluktan ziyade, tarihsel süreklilik ile esnek ve çok aktörlü diplomatik etkileřimler arasındaki iliřki üzerinden řekillendiđidir.

2. KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Şehir diplomasisi, řehirlerin ekonomik, kültürel ve siyasal kapasitelerini kullanarak uluslararası alanda iliřki kurmalarını ve çeřitli iř birlikleri geliřtirmelerini ifade eden çok katmanlı bir diplomatik pratik alanıdır. Literatürde řehir diplomasisi, devlet merkezli diplomasi anlayıřını ikame eden deđil, onu tamamlayan esnek ve çok aktörlü bir etkileřim alanı olarak konumlandırılmaktadır (van der Pluijm & Melissen, 2007). Bu yaklařım, řehirlerin uluslararası alanda yalnızca teknik aktörler deđil, aynı zamanda temsil, sembolik etki ve norm üretimi kapasitesine sahip yapılar olduđunu ortaya koymaktadır.

Küreselleřme, iletiřim teknolojilerindeki dönüřüm ve çok düzeyli yönetim yapılarının geliřmesi, řehirlerin uluslararası ilişkilerde daha görünür hâle gelmesine katkı sađlamıřtır. Bu süreçte řehirler, yalnızca ulusal politikaların uygulayıcısı olmaktan çıkarak, belirli alanlarda dıř politika benzeri roller üstlenmeye bařlamıřtır (Acuto, 2013). Bu durum, paradiplomasi ve kamu diplomasisi literatürü ile kesiřen bir çerçeve üretmekte; řehirlerin kültürel etkileřim, ađ kurma ve yumuřak güç kapasitesi üzerinden uluslararası etkide bulunabildiđini göstermektedir (Sevin, 2021).

Şehir diplomasisinin önemli boyutlarından biri, algı ve sembolik sermaye üretimidir. Özellikle tarihsel birikim ve kültürel temsil gücü yüksek řehirler, diplomatik cazibelerini yalnızca kurumsal kapasite üzerinden deđil, aynı zamanda tarihsel süreklilik, mekânsal bellek ve kültürel semboller üzerinden inşa etmektedir. İstanbul örneđi bu açıdan özgün bir konum sunmaktadır. Şehir, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden günümüze uzanan diplomatik mirasıyla, tarihsel sürekliliđin güncel diplomatik algı üzerindeki etkisini görünür kılmaktadır (Gürkan, 2018).

Güncel řehir diplomasisi literatürü, İstanbul gibi küresel bağlantısallıđı yüksek metropollerde diplomatik etkileřimin kurumsal yoğunluktan ziyade esnek ve çok aktörlü ađlar üzerinden iřlediđini vurgulamaktadır. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kültürel kurumlar ve ticari aktörler, řehir diplomasisinin tamamlayıcı bileřenleri olarak öne çıkmakta; diplomatik süreçler çok katmanlı bir müzakere alanına dönüřmektedir (van der Pluijm & Melissen, 2007).

Bu makale, İstanbul’un řehir diplomasisi kapasitesini deđerlendirirken bu kuramsal yaklařımları algı temelli bir okuma ile birleřtirmektedir. Çalıřmanın temel katkısı, İstanbul’un diplomatik rolünü yalnızca formel kurumsal göstergeler üzerinden deđil, řehirde görev yapan diplomatik aktörlerin deneyimleri ve algıları üzerinden analiz etmektir. Böylece İstanbul, literatürde çođunlukla başkent merkezli vakalar üzerinden geliřtirilen řehir diplomasisi tartıřmalarına, “başkent olmayan bir diplomasi merkezi” modeliyle dâhil edilmektedir.

3. YÖNTEM

Arařtırma, nitel yöntem yaklařımıyla tasarlanmış olup, İstanbul’da görev yapan yabancı ülke başkonsoloslarıyla gerçeleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlara dayanmaktadır. Mülakatlardan elde edilen veriler, tematik analiz yöntemiyle çözümlenmiřtir. Tematik analiz sürecinde, katılımcı ifadeleri kodlanmış, tekrar eden örüntüler üst temalar altında birleřtirilmiş ve analiz süreci refleksif bir okuma çerçevesiyle yürütülmüřtür (Braun & Clarke, 2006)

Veriler, İstanbul'un diplomatik cazibesi, şehir diplomasisi ağları, sembolik sermaye ve yapısal zorluklar gibi temalar etrafında yeniden düzenlenmiş; her tema hem literatürle karşılaştırmalı olarak hem de katılımcı ifadeleri ışığında yorumlanmıştır. Bu yöntem, şehir diplomasisinin sahadaki pratik boyutlarını görünür kılmayı amaçlamaktadır.

4. BULGULAR

4.1. Tarihsel Süreklilik ve Sembolik Sermaye

Mülakat verileri, İstanbul'un diplomatik cazibesinin önemli ölçüde tarihsel süreklilik ve sembolik sermaye üzerinden inşa edildiğini göstermektedir. Katılımcılara göre İstanbul, yalnızca güncel işlevleriyle değil, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden itibaren taşıdığı tarihsel merkez olma deneyimiyle uluslararası diplomasi açısından özgün bir konuma sahiptir. Bu bağlamda şehir, geçmişten devraldığı başkentlik mirası ve kültürel temsil gücü nedeniyle "doğal bir diplomasi mekânı" olarak algılanmaktadır. Literatürde de İstanbul'un tarihsel süreklilik temelinde şekillenen diplomatik kimliğinin, modern dönemde de etkisini sürdürdüğü vurgulanmaktadır (Gürkan, 2018).

Katılımcılardan biri bu durumu şu şekilde ifade etmektedir:

"İstanbul'da diplomasi yürütmek, yalnızca güncel ilişkiler üzerinden değil, bu şehrin tarihsel hafızasıyla birlikte gerçekleşiyor. Burada her görüşmenin arkasında uzun bir diplomasi geleneği hissediliyor." (K1)

Bu ifade, şehir diplomasisi bağlamında tarihsel mekânsal belleğin, diplomatik algıyı güçlendiren sembolik bir unsur olarak işlev gördüğünü göstermektedir. Bulgular, sembolik sermayenin, kurumsal kapasite kadar belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu durum, şehir diplomasisinin yalnızca örgütsel yapılara indirgenemeyeceğini; aynı zamanda kültürel anlam üretimi ve temsil gücü üzerinden şekillendiğini desteklemektedir (Sevin, 2021).

4.2. Esnek ve Çok Aktörlü Diplomatik Ağlar

Analiz sonuçları, İstanbul'daki diplomatik etkileşimin tek merkezli bürokratik yapılardan ziyade, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kültürel kurumlar ve ticari aktörlerin dâhil olduğu çok katmanlı ve esnek ağlar üzerinden yürütüldüğünü göstermektedir. Bu yapı, literatürde şehir diplomasisinin çok aktörlü yönetim mantığıyla uyumlu bir pratik alanı olarak tanımlanmasıyla örtüşmektedir (van der Pluijm & Melissen, 2007).

Katılımcılara göre İstanbul'da diplomasi yalnızca konsolosluk yapıları üzerinden değil, şehir ölçeğinde faaliyet yürüten farklı aktörlerin ortaklaşa ürettiği etkileşim alanları üzerinden gerçekleşmektedir:

"Diplomatik temaslarımız çoğu zaman belediyeler, kültür kurumları veya iş dünyası temsilcileriyle birlikte yürütülüyor. İstanbul'da diplomasi, tek bir aktörle sınırlı değil." (K4)

Bu bulgu, İstanbul'u ağ temelli ve yatay etkileşimlere açık bir diplomasi ortamı olarak konumlandırmaktadır. Şehir diplomasisinin yalnızca temsil faaliyetleri değil, ortak proje üretimi, kültürel programlar ve ağ kurma pratikleri üzerinden işlediği görülmektedir. Bu durum, şehir diplomasisinin devlet merkezli diplomasiye alternatif değil, onu tamamlayan bir etkileşim alanı sunduğunu desteklemektedir (Acuto, 2013).

4.3. Yapısal Dezavantajlara Rağmen Devam Eden Diplomatik Cazibe

Bulgular, İstanbul'un diplomatik cazibesinin güçlü olmasına rağmen, katılımcıların şehirle ilgili bazı yapısal zorluklara işaret ettiğini de göstermektedir. Özellikle trafik ve ulaşım altyapısı, büyük ölçekli organizasyonlar ve günlük diplomatik faaliyetler açısından zaman zaman kısıtlayıcı bir unsur olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte katılımcılar, bu sorunların İstanbul'un diplomatik çekiciliğini temelden zayıflatmadığını vurgulamaktadır.

Bir katılımcının ifadesi bu durumu özetlemektedir:

"Evet, lojistik ve ulaşım zaman zaman zorlayıcı olabiliyor; fakat İstanbul'un sunduğu kültürel ve diplomatik potansiyel bu zorlukların önüne geçiyor." (K2)

Bu bulgu, literatürde küresel metropollerin yapısal sorunlarına rağmen diplomatik merkez işlevlerini sürdürebildiğine dair yaklaşımlarla uyum göstermektedir (Demirtaş, 2023). İstanbul'un cazibesi büyük ölçüde bağlantısallık, kültürel çeşitlilik ve uluslararası görünürlük unsurlarından beslenmektedir. Dolayısıyla yapısal sorunlar, diplomatik işlevselliği sınırlasa da şehrin diplomatik çekim gücünü ortadan kaldırmamaktadır.

Genel olarak bulgular, İstanbul'un şehir diplomasisi kapasitesinin üç eksen üzerinden şekillendiğini göstermektedir:

- tarihsel süreklilik ve sembolik sermaye,
- çok aktörlü ve esnek diplomatik ağlar,
- yapısal dezavantajlara rağmen devam eden cazibe.

Bu yapı, İstanbul'u literatürde giderek önem kazanan "başkent olmayan diplomasi merkezi" kategorisi içinde özgün bir örnek olarak konumlandırmaktadır. Bulgular, şehir diplomasisinin kurumsal yoğunluktan çok, algı, sembolik güç ve etkileşim ağları üzerinden şekillendiğine işaret etmektedir.

5. TARTIŞMA

Bulgular, İstanbul'un şehir diplomasisi kapasitesinin kurumsal yoğunluktan ziyade tarihsel süreklilik, sembolik sermaye ve çok aktörlü etkileşim ağları üzerinden şekillendiğini göstermektedir. Bu sonuç, şehir diplomasisini yalnızca yönetsel veya teknik ilişkiler düzeyine indirgeyen yaklaşımların ötesine geçerek, diplomatik etkileşimin algısal ve kültürel boyutuna dikkat çeken çalışmaları desteklemektedir (Sevin, 2021).

Van der Pluijm ve Melissen'in (2007) şehir diplomasisini güvenlik, ekonomi, kültür, ağ kurma ve temsil boyutlarıyla ele alan yaklaşımı, İstanbul örneğinde esnek ve çok katmanlı bir diplomatik yapı olarak somutlaşmaktadır. Araştırma bulguları, İstanbul'da diplomatik etkileşimin, tek merkezli ve hiyerarşik devlet diplomasisine kıyasla daha yatay ve çok paydaşlı bir düzlemde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, Acuto'nun (2013) şehirleri küresel yönetim alanında tamamlayıcı aktörler olarak değerlendiren yaklaşımıyla uyumludur.

İstanbul'un diplomatik cazibesinin önemli ölçüde tarihsel sembolik sermaye üzerinden şekillenmesi, şehirlerin diplomatik kimliğinin yalnızca güncel kapasiteye değil, mekânsal bellek ve tarihsel anlatılara da dayandığını göstermektedir. Gürkan'ın (2018) İstanbul'un Bizans ve Osmanlı dönemlerindeki diplomatik rolüne ilişkin tespitleri, bulgularla birlikte okunduğunda, kentnin güncel diplomatik algısının tarihsel süreklilik içinde yeniden üretildiğini ortaya koymaktadır.

Öte yandan, araştırma İstanbul'un yapısal zorluklarına rağmen diplomatik cazibesini koruduğunu göstermektedir. Bu durum, Demirtaş'ın (2023) küresel metropollerdeki diplomatik işlevlerin, yapısal sorunlara karşın ağ bağlantıları ve çok boyutlu etkileşimler sayesinde sürdürülebildiğine ilişkin değerlendirmeleriyle paralellik taşımaktadır. Dolayısıyla İstanbul, literatürde giderek belirginleşen "başkent olmayan diplomasi merkezi" kategorisine özgün bir örnek sunmaktadır.

Bu çalışma, şehir diplomasisi literatürüne iki temel yönden katkı sağlamaktadır. İlk olarak, şehir diplomasisini algı temelli bir perspektifle ele alarak, diplomatik aktörlerin deneyim ve yorumlarını analiz merkezine yerleştirmektedir. İkinci olarak ise İstanbul'u yalnızca bir örnek olay olarak değil, hibrit ve çok katmanlı bir diplomasi modeli olarak kavramsallaştırmaktadır.

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu çalışma, İstanbul'un şehir diplomasisi kapasitesini, İstanbul'da görev yapan başkonsolosların algı ve deneyimleri üzerinden analiz etmiş ve üç temel sonuca ulaşmıştır. Birincisi, İstanbul'un diplomatik rolü tarihsel süreklilik ve sembolik sermaye tarafından beslenmektedir. İkincisi, şehirdeki diplomatik pratikler, yerel yönetimler, sivil toplum, kültür kurumları ve iş dünyasının katılımıyla çok aktörlü bir ağ yapısı üzerinden yürümektedir. Üçüncüsü, yapısal zorluklara rağmen İstanbul, bağlantısallık ve kültürel çekim gücü sayesinde diplomatik cazibesini sürdürmektedir.

Bu bulgular doğrultusunda şehir diplomasisi açısından şu politika önerileri geliştirilebilir:

- İstanbul'un diplomatik kapasitesinin sürdürülebilirliği için kurumsal koordinasyon ve stratejik planlama güçlendirilmelidir.
- Yerel yönetimler ile diplomatik temsilcilikler arasındaki etkileşim, kalıcı iş birliği platformları üzerinden kurumsallaştırılmalıdır.
- İstanbul'un tarihsel diplomasi mirası, kültürel diplomasi programları ve tematik şehir anlatılarıyla daha görünür hâle getirilmelidir.
- Şehir diplomasisinin algısal boyutunu desteklemek amacıyla, uluslararası kültür ve fikir etkinlikleri stratejik düzeyde planlanmalıdır.

- Ulaşım ve lojistik gibi yapısal sorunlara yönelik iyileştirmeler, diplomatik faaliyetlerin işlevselliğini artıracak şekilde şehir yönetimi gündemine entegre edilmelidir.

Genel olarak İstanbul, şehir diplomasisi açısından kurumsal yoğunluk yerine esnek etkileşim ve sembolik güç üzerinden biçimlenen özgün bir model sunmaktadır. Bu modelin farklı şehirlerde karşılaştırmalı araştırmalarla test edilmesi, literatüre yeni açılımlar kazandıracaktır.

KAYNAKÇA

- Acuto, M. (2013). *Global cities, governance and diplomacy: The urban link*. Routledge.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Demirtaş, B. (2023). Analysis of the globalization of city diplomacy. M. C. Arslan & B. Şener (Ed.), *Local diplomacy: Policies, practices and tools* içinde (s. 25-47). Marmara Municipalities Union Publications.
- Gürkan, E. S. (2018). Dishonorable ambassadors? Spies and secret diplomacy in Ottoman Istanbul. *Archivum Ottomanicum*, 35, 47–61.
- Sevin, E. (2021). Bright future for city diplomacy and soft power. *Diplomatica*, 3(2), 200–209.
- van der Pluijm, R., & Melissen, J. (2007). *City diplomacy: The expanding role of cities in international politics*. Netherlands Institute of International Relations Clingendael.